

“EVFEMIZM VA DISFEMIZMLAR” MAVZUSINI O‘QITISHNING ZAMONAVIY USULLARI (11-SINF MISOLIDA)

Xudayarova Muxabbat Tajimuratovna – Nukus DPI dotsenti

Musurmonqulov Asadbek Bahodir o‘g‘li – Nukus DPI talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada o‘zbek tilining leksik-semantik qatlamida muhim o‘rin tutuvchi evfemizm va disfemizmlarning 11-sinf o‘quvchilariga o‘qitilishi zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Shuningdek, evfemik va disfemik birliklarning madaniy ildizlari, kommunikativ funksiyalari va o‘quvchilarning kompetensiyalarini rivojlantirishdagi o‘rni yoritiladi.

Kalit so‘zlar: evfemizm, disfemizm, pragmatika, stilistika, lingvokulturologiya, muloqot etikasi, nutq madaniyati, interfaol metodlar, kompetensiyaga yo‘naltirilgan ta’lim, kontekstual yondashuv, kommunikativ kompetensiya, zamonaviy pedagogika.

Tilning leksik-semantik tizimida evfemizm va disfemizmlar alohida o‘rin tutadi. Ushbu birliklar nafaqat tilshunoslikning pragmatika, semasiologiya va stilistika kabi bo‘limlari uchun, balki jamiyatning madaniy qadriyatlari, ijtimoiy psixologiyasi va muloqot etikasi uchun ham muhim voqelikdir. Ona tili ta’limi jarayonida bunday birliklarni o‘rgatish o‘quvchilarda nutq madaniyati, tilning ijtimoiy tabiatini anglash, muloqotda vaziyatga mos til vositasini tanlash ko‘nikmasini shakllantirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, 11-sinf o‘quvchilari yosh jihatidan ijtimoiy muhitga faol kirib borayotgan, o‘z qarashlarini shakllantirayotgan

davrda bo‘lgani uchun evfemizm va disfemizmlar muammosini ilmiy asosda o‘rganish ularning kommunikativ savodxonligiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi.

Evfemizmlar jamiyat tomonidan nozik yoki nomaqbul deb hisoblangan tushunchalarni yumshoq shaklda ifodalash orqali nutqiy etikani ta‘minlaydi. *O‘lim, kasallik, nogironlik, qashshoqlik, siyosiy jarayonlar, hissiy kechinmalar* kabi mavzularda yumshatish usullarining qo‘llanishi odamlar o‘rtasidagi muloqotda murosaviylik, hurmat, ijobiy psixologik ta‘sir yaratish bilan bog‘liqdir. Disfemizmlar esa aksincha, qo‘pollik, kinoya, istehzo, kamsitish yoki keskin ekspressivlikka asoslanadi. Ular ko‘pincha jahl, tanqid, norozilik yoki keskin baho berish vaziyatlarida ishlatiladi. Har ikki turdagi birliklarning qo‘llanilishi tilning faqat semantik xususiyati bilan emas, balki madaniy, psixologik, ijtimoiy omillar bilan belgilanadi.

Mazkur mavzuni zamonaviy yondashuv asosida o‘qitish o‘quvchilarda lingvistik, madaniy va kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Kompetensiyaga yo‘naltirilgan ta‘lim tizimida “Evfemizm va disfemizmlar” mavzusini o‘zlashtirish jarayoni o‘quvchidan shunchaki nazariy bilim olishni emas, balki shu bilimni real muloqotda qo‘llay olishni talab etadi. Buning uchun interfaol metodlar, raqamli resurslar va tahliliy yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi. Jumladan, “media-tahlil” usuli orqali o‘quvchilar telekanallar, yangilik saytlari yoki bloglardagi siyosiy nutq, reklama matnlari, ijtimoiy tarmoq postlari kabi real kontekstlarda evfemizmlar qanday yumshatuvchi vazifani bajarishini tushunib boradi. Shuningdek, badiiy matnlar tahlili o‘quvchilarda disfemizmning obraz yaratish, konflikt kuchaytirish, muallif munosabatini ifodalashdagi roli haqida tasavvur hosil qiladi.

Evfemizm va disfemizmlarni o‘qitish jarayonida eng samarali yo‘llardan biri – muayyan vaziyatlarga asoslangan muloqot modellaridan foydalanishdir. Masalan,

“shifokor – bemor”, “hokim – fuqaro”, “o‘qituvchi – o‘quvchi”, “jurnalist – tinglovchi” kabi kommunikativ modellar orqali o‘quvchilar evfemizmlarning odo-axloq normalariga mos, muloyim shaklda fikr bildirishdagi zaruriyatini amaliy ravishda his qiladi. Aksincha, muhokama yoki bahsli vaziyatlarda disfemizmlarning emotsional kuchi, qaysi hollarda ularning qo‘llanilishi nomaqbul ekanini anglaydi. Bunday yondashuv nafaqat nazariy bilim beradi, balki muloqot jarayonida ehtiyotkorlik va madaniy sezgirlikni shakllantiradi.

Zamonaviy metodlar qatoriga klaster, konseptual xarita, “INSERT”, “fikrlar zanjiri”, “keys-stadi”, “debat” kabi interfaol yondashuvlar kiradi. Bu usullar evfemizm va disfemizmlar o‘rtasidagi semantik, uslubiy va pragmatik farqlarni o‘quvchining o‘zi mustaqil kashf etishiga imkon yaratadi. Masalan, klaster tuzish orqali o‘quvchilar evfemizmlarning mavzuviy guruhlarini (o‘lim, sog‘liq, iqtisodiy ahvol, siyosat, ijtimoiy mavqelar) mustaqil aniqlaydi, bu jarayon ularning tahliliy tafakkurini rivojlantiradi. Debatlarda esa bir vaziyatda evfemizmning zarurligi yoki disfemizmning muloqotdagi salbiy oqibatlarini haqida fikr bildirish o‘quvchilar tanqidiy fikrlashini kuchaytiradi.

Mavzuni o‘qitishda lingvokulturologik yondashuv ham muhim o‘rin tutadi. Evfemizm va disfemizmlarning kelib chiqishi milliy mentalitet, an‘ana va diniy qarashlar bilan uzviy bog‘liq bo‘lganligi tufayli o‘quvchi til birliklarining ortida turuvchi madaniy sabablarni ham anglab borishi kerak. Masalan, o‘zbek xalqi madaniyatida o‘lim haqida to‘g‘ridan-to‘g‘ri gapirmaslik odatiy hol, shuning uchun “vafot etdi”, “olamdan o‘tdi”, “bandalikni bajo keltirdi” kabi evfemizmlar ko‘p uchraydi. Disfemizmlar esa ko‘pincha ijtimoiy tanqidni kuchaytirish, axloqsizlik yoki tartibsizlikni keskin baholashda qo‘llanadi. Bunday birliklarning ijtimoiy ildizlarini anglash o‘quvchilarda madaniy sezgirlikni kuchaytiradi.

Ta’lim jarayonini baholashda an’anaviy testlar bilan cheklanib bo‘lmaydi. *Portfolio, kuzatuv varaqalari, tahliliy esse, media matnlar tahlili* kabi baholash vositalari o‘quvchining mavzuga nisbatan real nutqiy ko‘nikmasini aniqlashga yordam beradi. Ayniqsa, kontekstual tahlil asosida vaziyatga mos evfemizm tanlash yoki disfemizmlarning muloqotga salbiy ta’sirini tushuntirish kabi topshiriqlar o‘quvchining kommunikativ kompetensiyasini aniqlashda muhim indikator hisoblanadi.

Shunday qilib, “Evfemizm va disfemizmlar” mavzusini 11-sinfda zamonaviy texnologiyalar asosida o‘qitish tilning madaniy qirralarini yoritish, o‘quvchilarda nutqiy madaniyat va muloqot etikasi ko‘nikmalarini shakllantirish, til birliklarining pragmatik mohiyatini chuqur anglash imkonini beradi. Bu yondashuv o‘quvchi shaxsini faollashtiradi, uning ijtimoiy hayotda o‘z fikrini aniq, odobli, hurmat asosida ifoda eta oladigan yetuk kommunikator sifatida shakllanishiga xizmat qiladi. Tilimizda mavjud bo‘lgan evfemik va disfemik birliklarning o‘ziga xos ma’no qatlamlari, madaniy ildizlari va ijtimoiy vazifalarini o‘rgatish zamonaviy o‘zbek tili ta’limining muhim yo‘nalishlaridan biridir.

Adabiyotlar:

1. Ismetullayev N. Hozirgi o‘zbek tilida evfemizmlar. // Ilmiy asarlar. 42-tom. 1-kitob, Tilshunoslik masalalari. – Toshkent. 1963. – B. 16-17.
2. Ne’matov H., Rasulov R. O‘zbek tili sistem leksikologiyasi asoslari. – Toshkent: O‘qituvchi, 1995. – 127 b.
3. Rahmatullayev Sh. Hozirgi adabiy o‘zbek tili. – T.: Universitet, 2006.
4. Umarova N. Til ta’limi va ta’limiy-elektron ishlanmalar // Til va adabiyot ta’limi. – Toshkent, 2005. – № 6. – B.75-79.